

URL:https://royallib.com/read/karamurza_serгей/evrotsentrizm_edipov_kompleks_intelligentsii.html#modal (data obrashcheniya: 23.04.2026).

6. *Kara-Murza S.G.* Kto takie russkie. M.: Algoritm, 2012. 240 s.
7. *Kara-Murza S.G.* Manipulyaciya soznaniem. M.: Eksmo, 2005. 832 s.
8. *Kara-Murza S.G., Smirnov S.V.* Manipulyaciya soznaniem—2. M.: Eksmo; Algoritm, 2009. 528 s.
9. *Kara-Murza S.G.* Poteryannyj razum. M.: Eksmo; Algoritm, 2005. 736 s.
10. *Smirnov A.V.* Vsechelovecheskoe vs Obshechelovecheskoe. M.: ООО «Sadra»; Izdatel'skij dom YASK, 2019. 216 s.
11. *Smirnov A.V.* Tekushchie zadachi russkoj filosofii // Problemy civilizacionnogo razvitiya. 2021. T. 3. № 1. S. 188—210

Н.Н. РОСТОВА

К вопросу о «Зеленой полосе» и феноменологии восприятия*

Аннотация. Статья посвящена творчеству О.В. Розановой. Автор различает Розанову как художницу, впитавшую в себя авангардный дух времени, и Розанову как эффект искусствоведов, создавших мистификацию вокруг ее имени. Автор показывает значение художницы для русской культуры и деконструирует научные интриги, в результате которых авторству Розановой приписывают цветопись, а ее полотну «Зеленая полоса» — масштаб «Черного квадрата» Малевича. Автор показывает, что проводить параллели следует между Крученых и Малевичем, которые разрабатывали теорию слова и связывали поэтическую и художественную заумь. В теории цвета следует обратиться к автору концепта цветописи — Малевичу, а также к ведущему теоретику цвета Матюшину, которые повлияли на Розанову. Искусственно возвышая Розанову, одновременно в культурном

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Ростова Н.Н. К вопросу о «Зеленой полосе» и феноменологии восприятия // Философия хозяйства. 2026. № 4. С. 229—245. DOI:

пространстве принято столь же искусственно занижать ее роль в искусстве, называя ее предшественницей Ротко и Ньюмана. Автор показывает, что Матюшин и находящаяся в поле его притяжения Розанова не «предшественники» американских художников, не те, чье творчество обретает смысл в свете чужих достижений, но те, кто задал оптику XX в.

Ключевые слова: философия искусства, русская культура, сознание, заумь, супрематизм, образ, символ, К. Малевич, М. Матюшин, А. Крученых.

Abstract. This article is devoted to the work of O.V. Rozanova. The author distinguishes between Rozanova as an artist who embraced the avant-garde spirit of the times, and Rozanova as a product of art historians who mystified her. The author demonstrates the artist's significance for Russian culture and deconstructs the scholarly intrigues that have led to Rozanova being credited with color painting, and her painting «Green Stripe» being credited with the scale of Malevich's «Black Square». The author demonstrates that parallels should be drawn between Kruchenykh and Malevich, who developed a theory of the word and linked poetic and artistic abstruseness. In color theory, one should turn to Malevich, the author of the concept of color painting, as well as to the leading color theorist Matyushin, who influenced Rozanova. While Rozanova is artificially elevated, it's common in the cultural sphere to just as artificially downplay her role in art, calling her a predecessor to Rothko and Newman. The author demonstrates that Matyushin and Rozanova, who were within his purview, are not «predecessors» of American artists, not those whose work gains meaning in light of the achievements of others, but those who defined the 20th century.

Keywords: philosophy of art, Russian culture, consciousness, zaum, Suprematism, image, symbol, K. Malevich, M. Matyushin, A. Kruchenykh

УДК 101; 7.03
ББК 87.5

В этом году исполняется 140 лет со дня рождения русской художницы Ольги Владимировны Розановой. С легкой подачи Б. Лив-

шица ее причисляют к «амазонкам русского авангарда», к тем скифским наездницам, что не отсекали себе правую грудь разве что из эстетических соображений. Наверное, это справедливо. 18-летнюю девушку, после смерти отца оставившую свой дом в провинции, отправившуюся в Москву, а затем в Петербург с желанием учиться живописи, вошедшую в орбиту ключевых носителей сознания в искусстве и философии своего времени, безусловно, можно наградить эпитетами отважности и независимости.

Ольга Розанова родилась во Владимирской губернии в 1886 г., в 1896 г. переехала во Владимир для обучения в гимназии, в 1904 г. покинула дом, начав свой одинокий путь художника. Она учится в частных школах сначала Москвы — школа А.П. Большакова и школа Ф. Юона, затем недолго в Петербурге в школе Е. Званцевой. Неудачно пыталась поступить в Строгановское училище. В Петербурге в 1911 г. входит в объединение «Союз молодежи», основанное Матюшиным и Гуро, в 1916 г. в Москве примыкает к обществу «Супремус» Малевича, состоит секретарем редакции одноименного журнала. В 1918 г. в возрасте 32 лет умерла от дифтерита.

Амбициозность и творческая решительность Розановой выражены в экспериментах с современными направлениями в живописи и поэзии, в попытке теоретических обоснований искусства. Розанова пишет картины и, близко общаясь с А. Крученых, стихи в стиле зауми, выступает как график, публикует манифест для «Союза молодежи» и несколько теоретических статей, активно участвует в выставках.

Соперничество

После известной выставки «0,10» 1915 г., в которой она приняла участие, у нее закрадывается обида на своих сподвижников. Малевич назвал выставку «последней футуристической», желая объявить конец кубофутуризма и начало супрематизма, и предъявил публике 39 полотен новой живописи с трактатом-манифестом «От кубизма к супрематизму» (написан летом 1915 г.). В частном письме Розановой, адресованном Крученых, мы читаем: «Весь супрематизм — это целиком мои наклейки: сочетание плоскостей, линий, дисков (особенно дисков) и абсолютно без присоединения реальных предметов. И после всего этого вся эта сволочь скрывает мое имя. Вот точная копия Оксаниной картины. (Далее следует рисунок).

Кольцо, клин и неполный клин на белом фоне??? Показывал ли ты Малевичу мои наклейки и когда именно? К сожалению, я дала только супрематические рельефы, а живописи не дала (в чистом виде), но моя предметная живопись супрематичнее пунийской бесконечно» [1, 229]. В письме речь идет об Иване Пуни, Ксении Богуславской и Казимире Малевиче.

Что такое супрематизм, согласно Малевичу? Малевич создает концепт. Если кубофутуризм играет с предметностью, разрушает ее, желая явить динамизм и хаос (предметный), то супрематизм выходит к чистой живописи, ее абсолютному превосходству, «supremus» (от лат. — наивысший, первейший; или, как говорит сам Малевич, супрематизм — значит господство). Не предмет порождает живопись как свой отблеск, но живописные массы ищут непредуготовленные формы самостийного выражения. «Кубофутуристы, — восклицает Малевич, — собрали все вещи на площадь, разбили их, но не сожгли. Очень жаль!» [5, т. 1, 29]. Супрематизм живописи исходит из беспредметности, чистого творческого ничто, нуля форм (что закреплено и в самом названии выставки «0,10»). «Творчество лишь там, где в картинах является форма, не берущая ничего, созданного уже в природе, но которая вытекает из живописных масс, не повторяя и не изменяя первоначальных форм предметов природы», — заключает в своем трактате Малевич [5, т. 1, 29]. Супрематизм как новый реализм в живописи — это «выход живописных масс из вещи к самосвойным, не обозначающим ничего формам, т. е. к господству чисто самоцельных живописных форм над разумными» [5, т. 1, 31]. Протестуя против идеи искусства, которое, как навьюченный верблюд, тащит посторонний своей сути хлам внеположенных целей, выступая против насилия форм над живописными массами, всех этих «давидов» в духе Микеланджело, Малевич являет сверкающую беспредметность. Рождение нового живописного космоса Малевича было предварено его работой над оперой «Победа над солнцем» 1913 г. Сам Малевич связывал эскизы к ее оформлению с моментом возникновения образа «Черного квадрата». Известно, что Малевич перед выставкой скрывал созданную им вселенную образов, поверяя свои творческие тайны лишь соратнику Матюшину. Когда накануне И. Пуни неожиданно явился в мастерскую и увидел картины Малевича, тот с горечью заключил: «Попался как кур во щи» [6, 69]. Ему пришлось упра-

шивать Матюшина срочно выпустить к выставке брошюру с содержанием концепта супрематизма. Так же скрытно вел себя соперничающий с ним Татлин: боясь, что Малевич может увидеть его работы, он даже днем держал окна занавешенными.

Пуни и Богуславская на выставке «0,10» раздают листовки с тезисами о разрыве предмета и смысла. То, что по ту сторону смысла, и есть основа искусства («2х2 все, что угодно, но не четыре»; «Свобода предмета от смысла, уничтожение утилитарности»; «Предмет (мир), освобожденный от смысла, распадается на реальные элементы — фундамент искусства»; и проч.) [8] Иными словами, они порывают не с предметом, а со смыслом. Идеи алогизма развивали и Малевич с А. Моргуновым. Например, картина Малевича 1913 г. «Корова и скрипка», как он сам отмечает, есть не что иное как бунт против логики общества и его мироотношения.

Розанова на выставке «0,10» представляет ряд полотен в духе кубофутуризма, с которым прощается Малевич, — нагруженные предметностью композиции, диссонансы построений вещей и их положений («Шкаф с посудой (Буфет с посудой)», 1915; «Рабочая шкапулка», 1915; «Письменный стол», 1915; и др.). Признавая их предметный характер, тем не менее она полагает их супрематическими. В полной же мере супрематизмом она объявляет представленные ею «рельефы» — композиции на плоскости из различных материалов («Автомобиль», 1915; «Велосипедист», 1915). Но и в рельефах Розанова делает то же, что и в своих полотнах, — ищет грани предметного мира, о чем прямо говорят сами названия экспонатов. Сама идея беспредметных контррельефов, навеянная знакомством с Пикассо, принадлежит Татлину¹. Он выставлял их как ранее на выставке «Трамвай В», так и теперь на выставке «0,10» («Угловой контррельеф (с тросами)», 1914). Как пишет В. Степанова в своем дневнике, перед выставкой все гадали, что открыл Малевич, художники интриговали друг против друга, «...Розанова во всех этих перипетиях попала в середину — и не к Малевичу, и не к Татлину — правда, и она

¹Татлин посетил мастерскую Пикассо в Париже весной 1914 г. Клюн отмечает, что до знакомства с творчеством Пикассо Татлин был византинистом в живописи. С этим охотно соглашаешься, имея в виду удивительные эскизы декораций Татлина к опере М. Глинки «Жизнь за царя» («Иван Сусанин»), созданные в 1913 г.

пережила, как сама говорила, отвратительное состояние, когда стала чувствовать, что Малевич что-то открыл; но она скоро почувствовала, в чем дело, и написала наспех к выставке несколько супрематических работ» [10].

Философия беспредметности и нежность к предметам

В манифесте «Союза молодежи» 1913 г. Розанова дала лишь общую установку «технического», «боевого художественного Credo» нового искусства. Его суть — освобождение и обновление. Искусство должно быть свободно от «цепей повседневности: политики, литературы и кошмара психологических эффектов» и от всякого рода устоев. «В непрерывном обновлении Будущее Искусства!» — восклицает автор [1, 186]. Эти тезисы она повторит в статье того же года «Основы нового творчества и причины его непонимания». Здесь же воспроизведет свою предметную и даже материалистическую установку в живописи: «Искусство Живописи, — скажет она, — есть разложение готовых образов природы на заключенные в них отличительные свойства мировой материи и созидание образов иных путем взаимоотношения этих свойств, установленного личным отношением Творящего» [1, 189]. Проблема этого тезиса состоит в том, что природа не дает образы. Образ — не сочетание материальных свойств, а продукт субъективности. Природа не творит образы, она творит саму себя, человек же учреждает свою реальность как сферу образов, сообразовывая в конечном счете физику с метафизикой. Вот этот тревожный разрыв между человеком и миром чувствует и сама Розанова, когда пытается сочетать два исключаящих друг друга тезиса — о том, что в искусстве человек отражает мир, и одновременно, что в искусстве человек отражает себя. Творчество, говорит она, начинается с «желания проникнуть в Мир и, отражая его, отразить себя» [1, 189]. Человек «претворяет видимый Мир в своем к нему отношении» [1, 189]. Он, заявляет Розанова, не раб природы, он должен быть активен, «из свойств Мира, ему раскрытого, он воздвигнет Новый Мир — Мир Картины и, отрекшись от повторений видимого, он неизбежно создаст иные образы» [1, 190]. Но отражение мира — не то же, что отражение себя, а отражение себя — не то же, что отражение отношения к миру. Сама идея зеркала, двойная говорит о головокружительном несовпадении человека с миром,

ибо ни одно существо не живет в призрачном пространстве отражений. Розанова человеческий дар видения сводит к восприятию глазами, художество — к своеобразной переработке наличных качеств, невидимое — к форме видимого. Веря в безусловный прогресс, превосходство современного художника она видит в том, что тот обладает усложненной психикой: «то, что художник видит, + то, что он знает, + то, что он помнит, и т. д., и результат этого сознания при нанесении на холст он еще подвергает конструктивной переработке» [1, 191].

Иными словами, ни практически, ни концептуально Розанова не обнулила предметность, но, напротив, заставила вращаться человека вокруг материального мира. Начиная с 1916 г. Розанова, работая с Малевичем, создаст ряд супрематических полотен и напишет в 1917 г. для журнала «Супремус» статью «Кубизм. Футуризм. Супрематизм» в духе Малевича, в том числе его статью «Цветопись», написанную им в том же году и для того же журнала. Малевич развивает идею двух подходов к искусству — один подход исходит из предмета, принципа копирования действительности, а цвету отводит функцию обнаружения вещи; второй подход, напротив, основывается на идее «самособойности» цвета и новой постройки «цветописных форм». «Выйдя на чистый путь творчества как цветописцы, мы отстраняем от чела цветописного творчества всю житейскую сутолоку жизни», — провозгласит Малевич [5, т. 5, 66]. Понятие цветописи — это развитие и уточнение концепта супрематизма. Цветопись — это «обращение с цветом как индивидуальной единицей», тот голый материал, который определяет и творит собою форму [5, т. 5, 67]. Супрематизм, скажет чуть позже Малевич, — это «первенство цвета» [5, т. 5, 111]. Я, говорит Малевич, вынул цвет из тела и бросил его в новые системы. Цвет торжествует как единица. «Я открыл новый цветовой мир, назвал его Супрематическим... Земля должна праздновать творческий праздник цветов... Я объявляю живую супрематическую (беспредметную) федерацию цветов» [5, т. 5, 110—111]. Цвета — это семафоры, освещающие новые мировые пути. В новой статье Розанова уже будет исходить из идеи «нематериальной сущности цвета» и его доминанты в живописи. Тогда же входивший в Супремус И. Ключ заговорит о «цветоживописи», ко-

торая победила старое искусство, подчиненное натуре. «Новое Искусство Цвета», скажет Клюн, подчинено только закону цвета [2, 353].

Философия живописи Малевича создает новый миф, новую цивилизационную оптику. Розанову волнуют не основания мира, а прогресс в живописи как важной части культуры и место художественной индивидуальности в ней. Ее занимает идея «преображенного» колорита, как она несколько раз обмолвится в поздних письмах, а не преобращенного мира. Ей важна всеобщая эстетическая потребность в искусстве, а не преодоление эстетики в мистерии. Розанова — художник своего времени. Малевич — тот, кто создает время. Невозможно изъять фигуру Малевича из эпохи без того, чтобы она не обнаружила невосполнимого зияния. В 1916 г. в статье на выставку «0,10» Матюшин напишет о сдвиге в искусстве, озаглавленном Малевичем и Татлиным, но, прежде всего, Малевичем. «Малевич, — скажет он, — большая аккумуляторная сила, заряжающая себя и других на “Новое”. Сильным гальваническим током его был оживлен Клюн...» [7, 17]. Правда, самому Ключу мерещилось, что его творчески обокрали Малевич и Кандинский, он даже решил держать язык за зубами, скрывая свои идеи. Матюшин, коротко перечисляя других художников, скажет и о Розановой: «Розанова в живописи — повторение пройденного с прекрасной техникой; в скульптуре — беззаботный подскок к пространству на удачу, с веселыми вещами для младшего возраста Марсиан» [7, 17]. Розановой это показалось грязной критикой, она даже просила Крученых в списке посвящений своей книги не ставить ее имя в ряд с Матюшиным.

Искусствовед А. Эфрос и вовсе будет говорить о «мышьиной натуре» Розановой, для коей беспредметность чужда и возможна лишь как контрабанда. Розанова, скажет он, в плену у передовиков, душа же ее заключена в земном тяготении и нежности к предметам. Отвлекаясь от своего интимно-предметного видения мира, Розанова поспешила догнать своих друзей. «Но какая она была “беспредметница”? — вопрошает Эфрос. — Она очень старалась ничего не изображать и удовольствоваться отвлеченной схемой кругов и угольников, прямых, пересеченных, монохромных и цветных. Все ее последние полотна добросовестно упражнялись в этих вариациях и сочетаниях. Однако они не давались ей. Она оставалась явно неспособной к подобной живописной планиметрии. Суевливая нагроможденность

ее композиционных решений, цветистая пестрота ее красочных схем откровенно свидетельствовали, что мышшь тоскует по своему буфетному хозяйству и что ей холодно на отвлеченных высотах “беспредметничества”. Помню, после одной из выставок я ставил вопрос: не слишком ли подозрительна эта тряпичная нагруженность розановских полотен? Не контрабанда ли это? Уж не проникает ли под ее прикрытием сюда то прежнее, розановское, буфетное царство, лишь несколько заgrimированное и подцвеченное под новый, обязательный, беспредметный лад? Надо только высказать эту догадку, чтобы понять особенности розановских беспредметных композиций. Иначе отчего они так неплоскостны? Отчего напоминают они планы каких-то построек...» [11, 5—6]. Супрематические экзерсизы Розановой и вправду находятся в собеседовании с плотностью предметного мира, его объемностью, осязаемостью, если не сказать более — устремлены выразить взаимное наполнение его элементов.

Если в поэзии Розанова находится в горизонте Крученых, то в живописи — в горизонте Малевича, Кандинского и Матюшина, трансформированных околопредметной логикой. Ее полотна отражают путь Малевича к чистому творческому ничто и цветописи, поиск Кандинского алфавита мира и его гармоничных конфигураций, выход Матюшина к энергийному сочетанию цветов. Обычно Розанову возводят к предшественникам Ротко и Ньюмана, имея в виду ее несколько поздних полотен, построенных по принципу колор-блока (эти картины 1917 г. названы специалистами «Цветопись»). Но Розанова находится в поле притяжения Матюшина, создавшего ключевую для XX в. теорию цвета и практический путеводитель к ней. Наречь кого-либо «предшественниками» — сомнительное признание. Матюшин и Розанова ценны не потому, что десятилетия спустя появятся американские художники, а потому что задали оптику современной эпохи.

Крученых и Малевич

Наклейки, на которые ссылается Розанова в письме Крученых, представляют собой коллажи с использованием цветной бумаги (1915—1916 гг.). Видимо, они предназначались для оформления книги Крученых, впоследствии в сотрудничестве с Розановой Крученых создаст подобные коллажи для своей книги «Вселенская война. Ъ» (1916). Желая поддержать Розанову в ее авторстве, но в конечном

счете приписывая его себе, Крученых в предисловии к книге заявит: «Эти наклейки рождены тем же, что и заумный язык — освобождением твори от ненужных удобств (яркая беспредметность). Заумная живопись становится преобладающей. Раньше О. Розанова дала образцы ее, теперь разрабатывают еще несколько художников, в том числе К. Малевич, Пуни и др., дав мало говорящее название — супрематизма. Но меня радует победа живописи как таковой, в пику прошлецам и газетщине итальянцев. Заумный язык (первым представителем коего являюсь я) подает руку заумной живописи» [3]. До этого Крученых свою книгу 1913 г. «Возропщем» открыл посвящением: «Первой художнице Петрограда О. Розановой». Несмотря на этот дружеский жест, беспредметность как принцип нового искусства инспирирована Малевичем.

Развивая философию слова, Малевич видит прямое соответствие между цветоформами, выражающими живописные массы, и «нота-буквами», выражающими звуковые массы, — и то, и другое отрывает от земли, распахиывая мировое пространство. «Земля, — говорит Малевич, — брошена, как дом, изъеденный шашлями... меня переносит в бездонную пустыню, где ощущаешь творческие пункты вселенной кругом себя» [6, 89]. В письмах Матюшину 1916 г. Малевич развивает «мысли о слове», «о композиции словесных масс» [6, 88], выделяя три пути буквы. В первом случае буквы складываются в слова ради обслуживания мысли. Достоевский мыслью об «идиотах», скажет Малевич, размотал миллиард букв, десятки тысяч страниц, «все кишки измотал» [6, 92]. Это путь старой литературы. Во втором случае буква борется с мыслью, переходя в звук. Это путь новой поэзии, путь Крученых. Но Крученых остается в плену слов, пусть и заумных. Он освобождает букву, но «во что» остается для него «темным» [6, 88], неясным. «Задача поэзии буквы, — говорит Малевич, — выйти из этих двух полюсов к самой себе» [6, 88]. Группы букв должны стать не собирателями слов, а собирателями звуковых масс. Это уже не поэзия и не музыка. Нота-буква отрывает от наличного. «Мы приходим, — пишет Малевич, — к третьему положению, т. е. распределению буквенных звуковых масс в пространстве, подобно живописному Супрематизму. Эти массы повиснут в пространстве и дадут возможность нашему сознанию проникать все дальше и дальше от земли» [7, 89]. Само расположение букв Малевич видит свободным от последовательной горизонтальной логики слов,

складывающихся в строки. Буквенные группы вольны располагаться в разных направлениях.

В своем предисловии к «Вселенской войне» Крученых обвиняет Малевича в малопонятности слова «супрематизм», но сам малопонятно определяет путь нового искусства как «освобождение творца от ненужных удобств». Размытое понимание того, *от чего* освобождается буква, покрыто темным облаком того, *ради чего* она освобождается. В «Декларации слова как такового» Крученых держится «переживания вдохновенного», за которым не поспевают обычные слова, новые же, свободные слова позволяют «выразиться полнее» [4, 287]. Здесь буквы все еще привязаны к словам, а слова — к содержанию. В стихах «Вселенская война» мы переживаем войну в экспрессивной форме, здесь «опьянение отвратительной водкой», «дыра радостей взошла», здесь художественные наклейки выражают сюжеты, которые сам Крученых описывает так: «“Военное государство” — т. е. Германия — изображена (довольно условно) медная корона-каска и тень от нее, как черная пантера... “Германия в задоре” и “Германия во прахе” — изображен в примитиве прямолинейный воин с головой, как деревянная болванка. Сперва он вызывающе плясал, затем упал ниц и сверху придавлен шрапнельным снарядом» [1, 239]. Крученых не избавился еще от «шашелей» — личинок мыслей и предметов, подтачивающих стихию буквы. Малевич видел в Крученых соратника, того, кто идет близким ему путем. Теорией нота-букв, поведенной Матюшину, он равно делился в письмах того же 1916 г. и с самим Крученых. О Крученых он говорил: он «оставался во мне камнем, неизменным, любящим нового Бога» [6, 97].

Находясь в силе притяжения бьющих источников культуры, Розанова в какой-то момент растеряется, признаваясь в письме Крученых 1916 г.: «Моя поэзия завела меня так далеко, что я начинаю опасаться за свою живопись... А что если я вдруг с живописи перейду на поэзию?» [1, 239]. Вот, к примеру, ее стихи 1917 г.:

аф-аррест
ард-аг-гест
дар-хим
Ламанес
Шал-ом-езд
Мим.

Крученых, поддерживая ее и в поэзии, правил ее сочинения, придумал ей псевдоним Р. Васильев. Покровительствуя, он послал критику А. Шемшурину ее стихи, не раскрывая авторства и предупреждая, что готовит к выходу в свет нового поэта. «Новый поэт мой крепнет, хорошо кушает, скоро оперится и полетит... Может быть, вы сообщите свое мнение о новом поэте отдельно. Мне очень важно, потому что он еще не печатался и я хочу выпустить его в свет», — писал Крученых Шемшурину [1, 240]. Отношения Крученых и Розановой контурно напоминают союз Матюшина и Гуро, если иметь в виду творческий тандем, его эротическую основу, запечатленную в самих стихах Крученых (см. «Возрощем»), и безвременную кончину Розановой.

Феноменология восприятия

Но сказанное вовсе не значит, что Розанова — человек рессентимента. Ревность и соперничество были характерными чертами беспокойного в ожидании новизны времени. Как говорил Матюшин, «Кто скорее скажет новое, тот и король!», жди, как бы «пару добрых друзей» не свистнули твою новость прямо у тебя из-под носа [7, 17]. Розанова свободно творила, ни в чем не ограничивая свой энтузиазм и неутомимо раскрывая все свои способности, она чувствовала свою творческую самодостаточность, встраиваясь в художественные искания времени. Чувствуем ее и мы, глядя на ее известный цикл «карты», играющие колоритом пейзажи, портреты и композиции. Про свое сотрудничество с Малевичем она с поистине творческим воодушевлением скажет: «новорожденное общество “Супремус” для меня стремительная радость!» [1, 254]. Дело не в переживаниях художницы, о которых нам кратко становится известно из частных писем, а в культурной мистификации, возникшей вокруг имени Розановой и ее позднего полотна «Зеленая полоса» (1917—1918). Розанову вдруг сравнили с Малевичем, «Зеленую полосу» поставили в ряд с «Черным квадратом».

Поскольку наследие художницы во многом утрачено, сведения о нем приблизительны, создалась почва для широкого поля самых невероятных предположений — к примеру, о том, что изначально «Зеленая полоса» была не прямоугольным, а квадратным полотном, о том, что якобы был триптих полос, что Розанова изобрела цветопись и проч. Фактически же до нас дошло полотно с зеленой полосой.

«Зеленая полоса», «Зеленая полоска», «Цветовая композиция», «Распыленный свет» — это инвентаризационные названия картины, в итоге специалисты присвоили картине двойное название «Зеленая полоса. Распыленный свет». Также в частной коллекции находится второй вариант «Зеленой полосы», написанный в более теплых тонах, — специалисты спорят, то ли это копия, то ли «желтая полоса» из воображаемого триптиха, то ли вовсе подделка [9]. Ряду поздних полотен, видимо, под влиянием работ Малевича, заметок Степановой о творчестве Розановой также специалистами присвоены названия «Цветопись», «Цветная композиция», «Распыление света».

О том, что Розанова в последний период своего творчества писала «кометы, радуги и спектры», мы можем судить по репортажу с ее посмертной выставки и по описанию несохранившегося экспоната Ростовского музея, который, как указано, представлял собой серо-коричневую полосу, идущую по диагонали полотна, в документах также фигурирует его условное название «Хвост кометы». Обозреватель пишет о посмертной выставке: «Здесь она “распыляет и формы, и цвет”. Вместо кубов, удлинённых цветных плоскостей появляется нечто вроде комет, радуг, спектров и т. д. — и далее справедливо замечает: — Характерно, что в этом направлении к “распылению” идут теперь и другие художники “беспредметники”» [9, 1]. Иными словами, речь идет о духе времени. К примеру, кометы, лучи мы встречаем и в творчестве Матюшина этого периода («Композиция на смерть Гуро», 1918; «Цвето-музыкальная конструкция», 1918; и др.) и, конечно, прежде в композициях лучизма Ларионова и его сподвижников. Тут же мы наблюдаем попытки Родченко разъединить цвет и форму и вместе с тем распылить цвет («Композиция 35 (55). Отрыв цвета от формы», 1918), а позже — его линиизм. Ключон мыслит как нововведение свою попытку распылить формы супрематизма светом («Беспредметное по принципу цвет-свет», 1921). В этом он видит отличие беспредметности от супрематизма. При этом сам Малевич прежде специально оговорил отличие супрематизма от беспредметности. Если у супрематизма «одна определенная основа, ненарушимая ось», на которой строятся плоскости и которой подчиняет себя художник в своем творчестве, то беспредметность — это власть «я хочу», здесь «каждый автор может по-своему строить, здесь формы могут быть расплывчатые, объемные, туманные пятна...»

[5, т. 1, 120]. Если брать во внимание названные утраченные произведения Розановой, их уместно было бы сравнить с программным полотном Матюшина «Движение в пространстве», за которым стоит концепция расширенного зрения².

Что мы видим, когда смотрим на «Зеленую полосу»? Зеленую полосу. А что мы видим, когда смотрим на «Черный квадрат»? Черный квадрат. Изображение не играет с нами в игры. Оно есть то, что оно есть. Но изображение — не то же, что образ. Изображение становится образом тогда, когда запечатывает в себе символический план. «Макароны» палеолита заключают в себе для древнего человека весь космос, как заключает в себе все тайны мироздания крест для христианина. Символический план создается и удерживается общим сознанием. Художник авангарда, не имея роскоши доступа к коллективным представлениям, оформляет символический слой концептуально. «Черный квадрат» становится символом в горизонте философии Казимира Малевича. «Композиция VII» исполняется дословного смысла в окружении слов Василия Кандинского. «Зеленая полоса» лишена расширяющего духа философии.

«Зеленой полосе» приписывают то неназванные, то знакомые нам смыслы, к примеру, видят в ней Фаворский свет. Но не может быть Фаворского света без чуда Фавора, не может быть божественного без Бога, откровения без предполагающей его онтологии или, что то же самое, образа без символического горизонта. Сама Ольга

² О конъюнктурной сути желания приписать Розановой открытия Малевича прямо говорит А. Шатских, обращая внимание на то, что американский профессор, написавший о Розановой монографию, развивая гендерный дискурс, пытается оперировать несуществующими аргументами. Приписывая Розановой открытие цветописи при отсутствии подобных свидетельств у самой Розановой, профессору приходится заявить, что неологизм принадлежит Хлебникову. Однако в словарях, включающих тысячи слов Хлебникова, ведущие специалисты по его творчеству не зафиксировали слово «цветопись». При этом неологизм «цветопись» открыто и многократно фигурирует в статьях и заголовках работ Малевича, так что не приходится сомневаться в его авторстве. А. Шатских подобные научные интриги называет «некорректным манипулированием историческими реалиями» [5, т. 5, 20]. Резюмируя, здесь стоит отметить, что дело не собственно в авторстве неологизма, а в том, что сам концепт создан Малевичем, а также в том, что сегодня в широком искусствоведческом пространстве за именем Розановой закреплено открытие цветописи, а «Зеленой полосе» приписан масштаб «Черного квадрата».

Розанова в отличие от туманности восприятия ее творчества ясна себе в своей деятельности — она занята колористическими изысканиями в рамках супрематизма, о чем недвусмысленно говорит в поздних письмах. Пишу, говорит она в одном из них, картину супрематическую, «я нашла для себя в ней новый путь к колористическим изысканиям, если он с “преображенным” путем не разошелся, то, значит, он возможен и в супрематической живописи» [1, 256].

Авангард вне философии обладает своей антропологической ценностью. Цвет сам по себе, фигуры сами по себе воздействуют на нас, затрагивая наше человеческое нутро. Черный крест или черный квадрат, цветовые массивы в духе Ротко или зеленая вертикаль в духе Розановой, даже механистичный по своей природе «Гладкий цвет» Родченко (1921) обращены к феноменологии нашего восприятия, к той метафизической азбуке, которой мы читаем мир и которую искал Кандинский. Первичные образы, которыми конституируется наш мир, сродни слову «мама» для ребенка, ибо для ребенка «мама» — это не мама, но весь мир. В этом слове заключена вся полнота бытия, дифференцирующаяся и усложняющаяся со временем. Чистый цвет и чистая форма на полотнах художников нас поражают именно этой первозданной интенсивностью и полнотой данности нашей реальности. Мы обретаем опыт изначального взгляда на мир, мы оказываемся в девственном начале. Цвет, форма завораживают нас, восхищают, вводят в медитативное состояние, как если бы мы очутились в глубинном детстве и, прозревая, из темноты выкрикнули первое слово.

Литература

1. *Гурьянова Н.А.* Ольга Розанова и ранний русский авангард. М.: Гилея, 2002. 319 с.
2. *Клюн И.* Мой путь в искусстве: Воспоминания. Статьи. Дневники. М.: РА, 1999. 560 с.
3. *Крученых А.Е.* Вселенская война. Ъ // Крученых А. Цветная клей. Пг.: Тип. «Г-ва Свет», 1916. 8 с.
4. *Крученых А.Е.* К истории русского футуризма: Воспоминания и документы. М.: Гилея, 2006. 458 с.
5. *Малевич К.* Собр. соч.: В 5 т. М.: Гилея, 1995—2004.

6. Малевич о себе. Современники о Малевиче. Письма. Документы. Воспоминания. Критика: В 2 т. Т. 1. М.: РА, 2004. 583 с.
7. Матюшин М. О выставке «Последних футуристов» // Альманах весенний. Пг.: Очарованный странник, 1916. № 10. С. 16—18.
8. Пуни А., Богуславская К.: URL: <https://jeanpougny.org/txts/листовка%200,10.pdf> (дата обращения 20.03.2026).
9. Сазонов С. «Распыленный свет». Новые известия о «Зеленой полосе» Ольги Розановой // Ростовская старина: Газета Государственного музея-заповедника «Ростовский кремль». 2018. № 12. С. 1—4.
10. Степанова В. Дневник. 1919: URL: <https://rozanova.net/article/547.html> (дата обращения 20.03.2026).
11. Эфрос А. Вослед уходящим // Москва: Журнал литературы и искусства. М.: Книгоиздательство «Творчество», 1919. № 3. С. 4—6.

References

1. Gur'yanova N.A. Ol'ga Rozanova i rannij russkij avangard. M.: Gileya, 2002. 319 s.
2. Klyun I. Moj put' v iskusstve: Vospominaniya. Stat'i. Dnevniki. M.: RA, 1999. 560 s.
3. Kruchenyh A.E. Vselenskaya vojna. " // Kruchenyh A. Cvetnaya klej. Pg.: Tip. «T-va Svet», 1916. 8 s.
4. Kruchenyh A.E. K istorii russkogo futurizma: Vospominaniya i dokumenty. M.: Gileya, 2006. 458 s.
5. Malevich K. Sobr. soch.: V 5 t. M.: Gileya, 1995—2004.
6. Malevich o sebe. Sovremenniki o Maleviche. Pis'ma. Dokumenty. Vospominaniya. Kritika: V 2 t. Т. 1. М.: РА, 2004. 583 с.
7. Matyushin M. O vystavke «Poslednih futuristov» // Al'manah vesennij. Pg.: Ocharovannyj strannik, 1916. № 10. S. 16—18.
8. Puni A., Boguslavskaya K.: URL: <https://jeanpougny.org/txts/listovka%200,10.pdf> (data obrashcheniya 20.03.2026).
9. Sazonov S. «Raspylennyj svet». Novye izvestiya o «Zelenoj polose» Ol'gi Rozanovoj // Rostovskaya starina: Gazeta Gosudarstvennogo muzeya-zapovednika «Rostovskij kreml'». 2018. № 12. S. 1—4.
10. Stepanova V. Dnevnik. 1919: URL: <https://rozanova.net/article/547.html> (data obrashcheniya 20.03.2026).

11. *Efros A. Vosled uhodyashchim* // Moskva: Zhurnal literatury i iskusstva. M.: Knigoizdatel'stvo «Tvorchestvo», 1919. № 3. S. 4—6.

М.М. НОВИКОВ

Проблема сакрального в социальной философии Ж. Батая*

Аннотация. В статье рассматривается проблема сакрального в социальной философии Ж. Батая в контексте его полемики с диалектикой раба и господина Г. Гегеля и А. Кожева. Выявляется восходящая к И. Канту генеалогия понятия господина. Прослеживается трансформация понятия сакрального у трех мыслителей: от процессуального перехода в вещь у Гегеля, исчезновения в конце истории у Кожева до теории трансгрессии Батая. Анализируется батаевская концепция имманентности, разрыва непрерывности через труд, запрета и порядка вещей. Ставится проблема возможности сакральной социологии как перформативного знания, а также соотношения субъективного опыта и объективного исследования сакрального.

Ключевые слова: Ж. Батай, сакральное, сакральная социология, Г. Гегель, А. Кожев, диалектика раба и господина, запрет, непроеводительная трата, жертвоприношение, суверенность.

Abstract. The article examines the sacred in G. Bataille's social philosophy through his polemic with the Hegel-Kojeve master-slave dialectic. It traces the Kantian genealogy of the master, the sacred's transformation from Hegel's processual reification through Kojève's end-of-history disappearance to Bataille's transgression, and analyzes Bataille's immanence, rupture of continuity, prohibition, and order of things. The possibility of sacred sociology as performative knowledge and the link between subjective experience and objective study of the sacred are problematized.

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Новиков М.М. Проблема сакрального в социальной философии Ж. Батая // Философия хозяйства. 2026. № 4. С. 245—261. DOI: